

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ: ОТ СТРАТЕГИИ МАНИПУЛЯЦИИ – К ОСОЗНАНИЮ ЦЕННОСТЕЙ

УДК 316.4

Г. Г. ГОРЕЛОВА

Предлагается продолжить рассуждения о психологических проблемах социального управления. В первой статье, начинающей эту проблематику, рассматривалось современное прочтение понятия личность, раскрывался принцип подхода к личности, не разрушающего ее целостности, особенности, индивидуальности (Социум и власть. 2008. №1). Теперь хотелось бы обсудить вопрос о смысле и мотивации социальных инициатив самого субъекта управленческой деятельности. При этом нами вводится понятие «генеративность», которое и раскрывается в данной статье.

В своем выступлении на X съезде партии «Единая Россия» В.В. Путин означил современную Россию не как демократическое, а как социальное государство. Такой подход актуализирует проблему ответственности государственного служащего, что подчеркнул доктор философских наук Ю.Г. Ершов (г. Екатеринбург) в докладе на конференции в ЧИ УрАГС. При принятии всех решений предполагается исходить из интересов личности, индивидуального человека, составляющего социум. При вступлении в должность управленец также принимает на себя ответственность и за вверенный ему персонал – его безопасность и нормальную жизнедеятельность.

Приходится, не без сожаления, констатировать, что почти вся отечественная современная литература по социальному управлению, за редким исключением, ориентирована на западные стандарты манипулятивного сознания и поведения управленца.

Задача состоит в отыскании новой ценностной системы, посредством которой можно было бы придать внутреннюю цельность и смысл бытию в профессии управленца, осветить их, открыть новые смысловые перспективы.

Ценностное переживание второго порядка возможно только на высших ступенях

развития ценностного сознания. «Если до достижения этих ступеней ценность принадлежала личности, была частью, пусть даже важнейшей и неотъемлемой, но все-таки частью ее жизни, и личность могла сказать: «моя ценность», – рассуждает Ф.Е. Василюк, – то теперь происходит оборачивание этого отношения – уже личность оказывается частью объемлющей ее ценности, принадлежит ей и именно в этой причастности ценности, в служении ей находит смысл и оправдание своей жизни» [1]. Если в защитном процессе человек стремится отвернуться от реальности и так, спрятав голову в песок, «уничтожить» ее, то ценностное переживание смотрит реальности в глаза, видит ее ясно и отчетливо, не допуская малейшего самообмана и недооценки сил, как бы вопрошая: «Неужели вот эта видимая, слышимая, чувствуемая данность и есть подлинное бытие, и есть истина? Неужели эта наличность, безразличная к человеческим ценностям, и дает последний, непреодолимый закон жизни, с которым остается только беспрекословно смириться?» [там же, 134]. Какова же та способность постижения, которая может разрешить заданный ценностным переживанием вопрос, может отличить истинную жизнь от ложной? Эта способность, состоящая, по словам С. Л. Рубинштейна, в том, чтобы «осмыслить жизнь в большом плане и распознать то, что в ней истинно значимо», «... есть нечто бесконечно превосходящее всякую ученость... это драгоценное и редкое свойство – мудрость (курсив автора – С.Р.)» [2], которая ориентирована принципиально на внутреннее, на самоуглубление и самопознание. Самоуглублением в ценностном переживании человек достигает не только «ослабления» внешней реальности, но и укрепления своей ценностной позиции. Перед лицом реальности, противоречащей ценности или стремящейся ее уничтожить, самоуглубление направлено на

мобилизацию всей мотивационной системы, на приведение человека в состояние готовности пожертвовать ради ценности любым из своих мотивов. Конкретная форма выражения такого рода ценностного переживания в управленческой деятельности, предполагающая отказ от эгоцентрической установки, актуализируется в генеративности [3, 4], упоминаемой, но не развиваемой подробно А. Маслоу [5].

Особая значимость периода зрелости заключается в том, что, включаясь во все многообразие общественных отношений, человек становится их субъектом, сознательно формируя свое отношение к окружающему миру. Важная характеристика в становлении личности субъектом жизни – это результативный, продуктивный момент ее деятельности. Дела, деяния, достижения, продукты, социальные влияния личности являются критериями ее субъективности. При этом важна общественная ценность продуктов и влияний, представленная для личности как «ценность моей жизни». В изменениях, которые личность произвела в общественном мире, она узнает себя, ей открываются истинный уровень ее жизни, внутрличностные противоречия, предпосылки саморазвития, самоизменений. Человек использует свои лучшие жизненные достижения в деятельности, поведении, общении на новом уровне, в новых формах отношений к жизни и т.п. Именно в период зрелости одной из центральных характеристик человека становится генеративность – желание повлиять на следующее поколение через собственных детей, через практический или теоретический вклад в развитие общества. Генеративность определяет способность оглянуться вокруг, заинтересоваться другими людьми, стать продуктивным, что, в свою очередь, делает человека счастливым. Таким образом, можно предположить, что мотив генеративности становится центральным смыслообразующим мотивом управленца зрелого возраста.

Генеративность проявляется и в написании книг, мемуаров, к чему приходят многие выдающиеся политики. Написание мемуаров имеет смысложизненное значение для человека зрелого возраста. Р. Dandrey в своих лекциях по истории литературы Франции XVII века, прочитанных им в октябре 1998 года во Французском университетском колледже при МГУ им. М.В. Ломоносова, отмечал, что «мемуары – это зеркало, в котором человек реконструирует свой образ».

В связи с этим встает и другой вопрос: как генеративные устремления зрелого человека, управленца, политика влияют на молодое поколение. Интересные рассуждения по этому поводу мы находим у А. Frossard (Французская академия) в его фундаментальном труде «Проблемы человека» [6]. В античности человек зрелого возраста был окружен почестями и уважением, и редко принималось важное решение без его совета: это потому, что он пережил множество трудных ситуаций. Он умен, поскольку он много прожил, и его мнения, основанные на опыте, встречались с признательностью. Сейчас совсем не так. Мир так быстро развивается, что опыты прошлого не имеют ни малейшей дидактической ценности, и современник охотничьего ружья не может быть консультантом в вопросах политики противоядерной обороны. Мы живем в беспрецедентном мире, что лишает зрелого человека основного стержня его прежней власти. Более того, установлено, что все «революционные» взрывы обязаны молодежи (Наполеон, Жанна д'Арк и др.). Верно, что зрелость обладает меньшим воображением, чем молодость; поэтому она и менее подвержена ошибкам, и это ее несомненное достоинство. Великие полководцы часто были молоды, но их победы далеко не всегда были благом для человечества. Нельзя согласиться и с тезисом о том, что опыт не имеет ценности в столь быстро меняющемся мире, как наш. Фундаментальные вопросы о сути и смысле жизни остаются теми же, что и прежде. Секрет только в том, что современное общество умеет ловко накинуть на них маски.

Зрелый возраст влечет за собой банально известные неудобства и немощи. Среди них самый опасный – это наступающая инволюция и эгоизм, усиливающийся все более возрастающей потребностью жить. Однако «зрелость часто более снисходительна к человеческим слабостям, имея многие из них в своем опыте; она консолидирует суждения, основываясь на опыте; она упрощает экзерсисы ума, который теперь не поддается экстравагантностям воображения. В этом и заключаются преимущества зрелого возраста, чему, впрочем, никто уже не завидует», – заключает А. Frossard.

Следует, однако, заметить, что генеративность объективируется в определенных жизненных и профессиональных показателях. Эти показатели объединены Е.А. Климовым [7] в фазы жизненного пути профессионала. Выделим те из них, которые относятся к периоду зрелости.

Авторитет (или фаза авторитета; она, как и фаза мастерства, суммируется также с последующей фазой). Это мастер своего дела, уже хорошо известный, как минимум, в профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране). В зависимости от принятых в данной профессии форм аттестации работников он имеет те или иные высокие формальные показатели квалификации (разряд, категорию, «чин», звание, ученую степень и пр.). О его успехах могли уже сообщать на собраниях, в прессе; возможно, он уже имеет награды, знаки отличия. С его мнением уже заметно считаются и коллеги, и руководители. Возможно, сил и энергии у него сейчас становится меньше, чем когда он был моложе (биологический, календарный возраст, потери здоровья дают себя знать), но профессиональные задачи он решает успешно за счет большого опыта, умелости, умения организовывать свою работу, окружить себя помощниками.

Наставник (или фаза наставничества, наставника в широком смысле слова – как человека, у которого и коллеги готовы поучиться, перенять опыт). Именно это имел в виду А. С. Пушкин, посвящая своему лицейскому учителю А. П. Куницыну такие строки: «Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень, им чистая лампада возжена...» [8].

Авторитетный мастер своего дела в любой профессии «обрастает» единомышленниками, подражателями в самом хорошем смысле, перенимателями опыта, учениками, последователями (независимо от того, имеют ли они официальный статус учеников). Жизнь, связанная с передачей опыта молодым, с отслеживанием их успехов, а также посильным включением в их дела, может быть полна смысла.

Сама возможность актуализировать генеративность выступает для управленца как ценность. В социальном управлении он «проигрывает» и тем самым утверждает свою личностную позицию в системе социальных отношений, «возвышаясь» до уровня гражданственности. Так, профессор МГУ Т. Н. Грановский, всегда оставаясь верным научному пониманию истории, органично сочетал с ним нравственную оценку прошлого. И потому своими лекциями он не только учил, наставлял, развивал способность к мышлению, но еще и воспитывал тех, кто его слушал, в духе человечности, терпимости, спокойного, объективного отношения к жизни.

Генеративность как ценностное отношение к социально ориентированной профессии не может быть реализована без психологической компетентности управленца. Ее обычно раскрывают через «понимающее восприятие объекта»: умение «понимать людей», «понимать душевное состояние другого», «наблюдательность» и т.п., т.е. связывают с инструментальностью и практичностью психологических знаний о человеке. Генеративность предполагает совместную с персоналом деятельность по формированию смысла. Такой стиль социально ориентированной деятельности побуждает самого управленца к переоценке ценностей, «сдвигу» мотивов и внутренней деятельности по порождению новых смыслов, особенно в кризисные социальные и возрастные периоды.

Принцип реальности закономерно входит в структуру генеративности. Эмпирическим прототипом «реалистического» переживания является совладающее поведение. Утвердиться в управленческой деятельности можно только при условии, если принимать реальность такой, какова она есть, считаться с потребностями людей и внутри заданных реальностью границ и пределов добиваться возможности «возвышения» этих потребностей. Одной из таких потребностей, которую нельзя, по выражению академика П. В. Симонова, «инквизировать», является потребность в самостоятельности.

Собственную возрастную потребность в генеративности как оказании влияния на молодежь управленец может реализовать при условии его встроенности в мир современной ему культуры, отражения этой культуры не с позиций человека своего возраста, а с позиций молодого поколения. Он не должен мысленно возвращаться в свою молодость, чтобы встать на точку зрения молодого, он вынужден каждый раз «освежать» свое восприятие новой реальности, постоянно освобождаясь от «нажитых» стереотипов.

В силу своей профессиональной деятельности управленец выступает генератором положительных мотивов-«доноров» персонала. Реализуя генеративность в социально ориентированной деятельности, управленец сам испытывает положительные эмоциональные переживания, которые уже лично для него становятся мотивами-донорами.

Таким образом, внутреннюю активность человека, пытающегося уйти от нежелательных побуждений, можно обозначить как «производство смысла» [9]. Переключе-

ние их мотивационного значения на новое содержание является одним из механизмов изменения сложившихся мотивационных отношений, требующегося для преодоления кризисных состояний. В результате ценностного переживания в структуре мотивации личности управленца-профессионала на

одно из ведущих мест выходит мотив генеративности, приобретающий смысло-жизненное значение. Однако актуализация этого побуждения невозможна вне творческого отношения как к профессиональной деятельности, так и в широком контексте – к жизни в целом.

-
1. Василюк Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 134.
 2. Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. – М.: Наука, 1997. – С. 682.
 3. Горелова Г.Г. Личность и профессия (Профессионально-личностная реадaptация в условиях «тройного» кризиса) / Г.Г. Горелова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2002. – 402 с.
 4. Горелова Г.Г. Кризисы личности: учебное пособие – М.: Изд-во МПСИ, 2004. – 320 с.
 5. Maslow A.H. Motivation and personality / A.H. Maslow. – N.Y.: Harper and Row, 1970.
 6. Frossard A. L'homme en question / A. Frossard. – Paris: Stock, 1993. – 211 p. – P. 116.
 7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 428–435.
 8. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. – В 10-ти т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. – С. 351.
 9. Чудновский В.Э. Психологические составляющие оптимального смысла жизни // *Вопр. психологии.* – 2003. – № 3. – С. 3–14.